

PROTOCOLO DE PESQUISA

Este protocolo foi desenvolvido de acordo com a Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas¹.

1. Título:		
SÍNTESE RÁPIDA DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE: medidas para mitigação da transmissão da SARS-COV-2 na comunidade escolar no contexto de retorno à escola.		
2. Palavras-chave (no máximo seis):		
Política Informada por Evidências; Formulação de Políticas; Revisão Sistemática; COVID-19; Escolas; Retorno à Escola.		
3. Data do início: 01/06/2021	4. Data do fim: 10/11/2021	
5. Financiamento: Não há financiamento.	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
6. Conflitos de interesse:	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
7. Equipe de pesquisa:		
Autores (as):	Instituição vinculada:	E-mail:
Adriana de Almeida Santos	Instituto de Saúde	almeida.adrs@gmail.com
Cintia de Freitas Oliveira	Instituto de Saúde	cintia.oliveira@isaude.sp.gov.br
Lumi Sano Shine	Instituto de Saúde	lumi.shine@usp.br
Maritsa Carla de Bortoli	Instituto de Saúde	maritsa.bortoli@gmail.com
Sonia Isoyama Venâncio	Instituto de Saúde	soniav@isaude.sp.gov.br
8. Objetivo:		
Identificar opções para a mitigação do SARS-COV-2 na comunidade escolar no contexto de retorno de atividades presenciais.		
9. Estratégia de priorização de problema a ser utilizada:		
O problema foi identificado, inicialmente, por meio de pesquisas sobre o impacto do fechamento das escolas sob a saúde e a educação das crianças através de sites e publicações de atores-chave e entidades relevantes da área. Também foi observado o possível impacto que o retorno de atividades presenciais pode causar na transmissão e no número de casos da COVID-19 na comunidade escolar. No município de Franco da Rocha, a reabertura das escolas foi realizada em maio de 2021, e diante desse contexto, foi realizada uma reunião com representantes da gestão do município, incluindo o subsecretário de Saúde e agentes da vigilância sanitária. Através desse contato, foi possível observar a necessidade de priorizar a identificação de quais medidas podem ser utilizadas no combate a transmissão da Covid-19 e das medidas a serem implementadas na elaboração desta síntese de evidências.		
10. Problema de saúde elencado:		
Devido a pandemia da COVID-19, 192 países ao redor do mundo fecharam as escolas como medida de controle da transmissão do vírus, afetando mais de 90% da população mundial de estudantes (Krishnaratne S e at., 2020). Tal medida teve grande impacto tanto na sociedade de forma geral, como na comunidade escolar, em especial no desenvolvimento socioeducacional das crianças. No Brasil, apesar das taxas de transmissão do vírus em diversos estados ainda estarem altas em 2021, diversos governos municipais, estaduais e federal optaram pela reabertura das escolas, inclusive o município de Franco da Rocha. Assim, é necessário que se identifiquem medidas de mitigação para garantir um retorno à escola seguro.		

11. Pergunta de pesquisa:
Quais medidas têm sido utilizadas para a mitigação da transmissão do SARS-COV-2 no contexto de retorno às atividades escolares presenciais?
12. Estruturação da pergunta de pesquisa (Acrônimo escolhido e descrição da pergunta estruturada):
Foi utilizado o acrônimo PICO; Pergunta estruturada: Quais medidas têm sido utilizadas para a mitigação da transmissão do SARS-COV-2 no contexto de retorno às atividades escolares presenciais?

13. Critérios de inclusão:
P: Estudantes, professores ou outros funcionários (p.ex. funcionários da limpeza, merenda, direção e coordenação pedagógica), dentro do ambiente escolar (p.ex. escolas, transporte escolar e atividades extracurriculares relacionadas com ambiente escolar).
I: Medidas implementadas para evitar a transmissão do SARS-COV-2 no retorno das atividades escolares presenciais.
C: Ausência de medidas implementadas; sem comparador.
O: Desfechos relacionados à transmissão (p. ex. número ou proporção de casos, taxa R de transmissão número ou proporção de mortes, série histórica da doença, probabilidade de infecção); número de surtos dentro das escolas, número de escolas com registro de casos.
T: Revisões sistemáticas quantitativas, qualitativas e de métodos mistos; revisões rápidas; sínteses de evidência; estudos primários na inexistência de estudos secundários; guias clínicos; overview.

14. Critérios de exclusão:
P: População fora do contexto escolar; alunos acima dos 12 anos
I: Medidas que não sejam relacionadas ao ambiente escolar; medidas que não sejam relacionadas com a COVID-19; medidas que falem de contenção e mitigação do vírus de base comunitária (como proibição de aglomerações e quarentena comunitária); medidas farmacológicas
C: -
O: Desfechos não relacionados à transmissão do vírus SARS-COV-2
T: Protocolo de pesquisa

15. Bases de dados:	16. Literatura adicional
<input checked="" type="checkbox"/> PubMed	<input checked="" type="checkbox"/> Google Scholar web search
<input type="checkbox"/> EMBASE	<input type="checkbox"/> Open Gray
<input type="checkbox"/> Epistemonikos	<input type="checkbox"/> Consulta a agências ou redes internacionais
<input checked="" type="checkbox"/> Cochrane	<input type="checkbox"/> Banco de teses e dissertações da CAPES
<input type="checkbox"/> Scopus	<input checked="" type="checkbox"/> Busca manual de bibliografias
<input type="checkbox"/> LILACS	<input checked="" type="checkbox"/> Outras: McMaster; GIN
<input checked="" type="checkbox"/> BVS	

<input type="checkbox"/> Web of Science	
<input type="checkbox"/> Science Direct	
X Health Systems Evidence	
<input type="checkbox"/> Social Systems Evidence	
<input type="checkbox"/> Campbell	
<input type="checkbox"/> BIGG	
<input type="checkbox"/> JBI Institute Joanna Brigs Institute	
X Global research of Coronavirus Disease	
<input type="checkbox"/> Outras:	

17. Estratégia de Busca (Base padrão):

Número	Bases	Estratégia de Busca	Resultado
#1	PUBMED	"((SARS-CoV-2[MeSH Terms]) OR (COVID-19[MeSH Terms])) AND (((Schools[MeSH Terms]) OR (Return to School[MeSH Terms])) OR (School Teachers[MeSH Terms])) OR (Students[MeSH Terms])) Filters: Systematic Review"	31 Data: 30/08/2021
#2	MCMASTER	"mcmaster → find evidence → covid-19 evidence → rapid profiles "	26 Data: 08/08/2021
#3	MCMASTER	"mcmaster → find evidence → covid-19 evidence → living evidence profiles"	5 Data: 08/08/2021
#4	COCHRANE	"#1 (SARS-CoV-2):ti,ab,kw #2(COVID-19):ti,ab,kw #3 #1 OR #2 #4(Schools):ti,ab,kw #5 (Return to School):ti,ab,kw #6 (School Teachers):ti,ab,kw #7 (Students):ti,ab,kw #8 #4 OR #5 OR #6 OR #7 #9 #3 AND #8"	292 Data: 09/09/2021
#5	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	"SARS-CoV-2 OR COVID-19 AND Schools OR Return to school OR School Teachers OR Student"	65 Data: 09/09/2021
#6	GIN	"covid-19"	13 Data: 09/09/2021
#7	BVS	"(SARS-CoV-2) OR (COVID-19) AND (Schools) OR (Return to school) OR (School Teachers) OR (Students)"	9 Data: 08/09/2021
#8	GLOBAL RESEARCH OF CORONAVIRUS DISEASE	"tw:((tw:(sars-cov-2)) OR (tw:(covid-19)) AND (tw:(return TO school))) AND type of study:(\"systematic reviews\")"	1 Data: 13/09/2021
#9	GLOBAL RESEARCH OF CORONAVIRUS DISEASE	"tw:((tw:(sars-cov-2)) OR (tw:(covid-19)) AND (tw:(school teachers))) AND type_of_study:(\"systematic_reviews\")"	1 Data: 13/09/2021
#10	GLOBAL RESEARCH OF CORONAVIRUS DISEASE	"tw:((tw:(sars-cov-2)) OR (tw:(covid-19)) AND (tw:(students))) AND type_of_study:(\"systematic_reviews\""	51 Data: 13/09/2021

#11	GLOBAL RESEARCH OF CORONAVIRUS DISEASE	tw:((tw:(sars-cov-2)) OR (tw:(covid-19)) AND (tw:(schools)) AND type_of_study:(“systematic_reviews”))	37 Data: 13/09/2021
#12	GOOGLE ACADÊMICO	“SARS-CoV-2 OR COVID-19 AND Schools”	100 Data: 13/09/2021

18. Descrever o processo de seleção adicionando as informações sobre revisão cruzada, leitura independente, consenso das divergências e leitura completa dos estudos incluídos:

Triagem e elegibilidade:

Os títulos e resumos serão rastreados para avaliar sua adequação aos critérios apresentados no **item 13** deste protocolo, e os textos completos selecionados serão lidos na íntegra para certificar a elegibilidade dos estudos em relação a estes critérios e à pergunta de pesquisa. Estas etapas serão realizadas de forma independente, por dois avaliadores, e as divergências resolvidas por consenso.

Extração:

Os estudos incluídos serão extraídos por um avaliador e checado por um segundo avaliador, de maneira independente. Os dados serão extraídos em uma planilha Excel contendo os seguintes campos: autor/ano; objetivo do estudo; elementos da opção (qual a intervenção? Quem entrega? Local de entrega? Para quem entrega?); elementos do estudo (Características da RS: Quantos estudos, tipos de estudo, tipo de intervenção, características da população, número de participantes); principais achados (Contexto da revisão, Resultados (primários e secundários), Conclusão, Benefícios, Danos potenciais, Custo efetividade, Incertezas – viés, Implementação ou teste em algum lugar)); considerações sobre a implementação (Percepções e experiências: Pacientes; indivíduos; tomadores de decisão/ Trabalhadores da saúde e da educação/ Organização de serviços de saúde e educação/ Sistemas de saúde); considerações sobre equidade (descrição de dados, considerações ou levantamentos sobre questões de equidade ou possíveis fatores de iniquidade); lacunas de conhecimento; proporção de estudos que incluíram a população-alvo; proporção de estudo com foco no problema; proporção de estudos realizados em países de baixa e média renda.

19. Ferramenta de avaliação de qualidade metodológica e do grau de confiança da evidência (Ex: AMSTAR – 2, Robis, Critical appraisal JBI, GRADE-CERQual e etc.)

Por se tratar de uma síntese rápida de evidências adotou-se como atalho a não avaliação da qualidade metodológica das revisões e sínteses de evidências.

20. Estratégia de síntese de dados (Relatar uma abordagem geral sobre o planejamento para o processo de extração dos resultados. Quando apropriado, deve ser dado um breve resumo da abordagem analítica)

As intervenções serão agrupadas por similaridade de conteúdo, diferenciadas por categorias, tendo como base o modelo teórico da revisão de escopo (Krishnaratne S e at., 2020).

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas. Editora MS [internet] 2020 [acesso em 08 abr 2021]; 70 p. : il. ISBN 978-85-334-2844-7. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf.
2. Krishnaratne S, Pfadenhauer LM, Coenen M, Ge ert K, Jung-Sievers C, Klinger C, Kratzer S, Littlecott H, Movsisyan A, Rabe JE, Rehfuess E, Sell K, Strahwald B, Stratil JM, Voss S, Wabnitz K, Burns J. Measures implemented in the school setting to contain the COVID-19 pandemic: a rapid scoping review. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2020, Issue 12. Art. No.: CD013812. DOI: 10.1002/14651858.CD013812.